

doi: 10.5281/zenodo.4966759

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЧИТАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Theoretical Aspects of the Problem of Reading Development of Senior Preschool Children

Iryna Tovkach

*Ph.D. in Psychology, Senior Lecturer
Drahomanov National Pedagogical University (Ukraine)*

i.tovkach03@gmail.com

Annotation: *This article deals with the theoretical aspects of the problem of reading development in older preschool children. The issues analyzed by us have always disturbed and attracted the attention of scientists, psychologists, teachers-practitioners and others. In particular, educators and psychologists in their research, one way or another, raised the issue of the development of children's reading of books. The current crisis of reading books as a rather difficult problem in Ukraine and the world, necessitates the awakening, renewal and further development of reading, to a greater extent, already in older preschool children. The importance of the development of reading in preschoolers is due to the great positive impact of reading books on their personal growth. However, despite the significant interest of scientists in this issue, the problem of the development of reading in older preschool children in the context of comprehensive computerization of society is virtually unexplored, and therefore extremely relevant.*

Key words: *reading, psychologists, teachers, development, older preschool children.*

Вступ **Introduction**

Важливо зазначити, що останнім часом відзначається падіння інтересу до книжки, до розвитку читання загалом, втрачається усвідомлення пріоритетної ролі книжки в людському житті. Так аналіз рівня читацької компетентності сучасних громадян України свідчить про кризу читацької культури. Більшою мірою, це пов'язано із нестримним потягом сучасних дітей та їх батьків до комп'ютерно-мультимедійних розваг, що нині займають монопольне становище над усіма можливими джерелами пізнання і розвитку, зокрема й над читанням книги. У той час, як любов до книги, начитаність, літературний смак – цепоказники культурної, загальнорозвиненої, високоморальної особистості, ключові основи якої закладаються в період старшого дошкільного віку.

Методи та методики дослідження **Methods and Techniques of the Research**

У процесі вивчення теоретичних аспектів вивчення розвитку читання дітей старшого дошкільного віку використовувалися такі теоретичні методи дослідження: аналіз психологічної і педагогічної літератури, узагальнення й інтеграція отриманих результатів аналізу даних. Систематизація узагальнених даних теоретичної частини дослідження, висновування.

Результати *Results*

Аналізована нами проблематика завжди турбувала та привертала увагу науковців, психологів, педагогів-практиків та інших. Зокрема, у своїх дослідженнях, так чи інакше, порушували проблему формування інтересу до читання книг та розвитку читання дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку науковці (Богущ, Малиновська, 2013; Бугріменко, Цукерман, 1987; Вашуленко, 2001; Максаков, Тумакова, 1983; Скрипченко, 1996; Гальперін, 1966, 1999; Ельконін, 1962; Кондратенко, 1994; Лавпшина, Литовченко, 1994; Леонтьєв, 2005; Скрипченко, 1996; Ушинський, 1983 та ін.).

Починаючи з XVIII ст., вивчення розвитку уподобань та зацікавлень дитини-читача пов'язане з іменами видатних письменників, педагогів. Так К.Д. Ушинський писав про свій метод «письма-читання»: «...метода ця водночас дає самодіяльність дитині, невпинно вправляє увагу, пам'ять, мислення, і коли перед нею потім розгортається книжка, вона вже значною мірою підготовлена до розуміння того, що читає, і головне, в ній не задушено, а збуджено інтерес до навчання...» (Ушинський, 1983: 253).

У XX столітті помітно зросла увага до вироблення навичок самостійної роботи з книгою вивчалися питання формування дошкільника як читача-початківця, його сталого інтересу до книги і читання (Богущ, 2013; Вашуленко, 2001; Гальперін, 1974; Журова, 1978; Іваненко, 1987; Калмикова, 2000; Сохін, 1977; Сухомлинський, 1977; Ельконін, 1962 та ін.). В.О. Сухомлинський писав: «Те, що дитина повинна запам'ятати, насамперед має бути цікавим. Навчання грамоти треба тісно пов'язувати з малюванням» (Сухомлинський, 1977: 78). За теорією П.Я. Гальперіна визначення послідовності звуків в мовленому слові - складна розумова дія, яка формується поступово і включає в себе низку етапів: попереднє уявлення про завдання; засвоєння певних дій з предметами; засвоєння дій у плані голосної мови; перенесення дії у розумовий план і остаточне становлення дії (Гальперін, 1966; 1999). З багаточисельних досліджень Д. Б. Ельконина значимо найбільш суттєве для нашого дослідження, а саме: його відомий метод навчання початкового читання: слово, яке треба прочитати, представлено зображенням предмета (яке воно означає), а для аналізу звукового складу слова під малюнком розташовано схему з клітинок, (за кількістю звуків слова). Звуки послідовно вимовляються (інтонуються), а клітинки поступово заповнюються відповідними буквами. Схема під малюнком предмета становить знаряддя звукового аналізу і синтезу мовленого слова (Ельконін, 1962). О.І. Максаков підкреслює, що ознайомлення дітей із звуковою стороною слова - це не просто підготовка до навчання їх грамоти, але й важлива умова засвоєння граматичної сторони мови та іншого (Максаков, 1983: 6).

У XXI ст. дослідженнями дитячого читання в Україні займалися й надалі вивчають його проблеми педагоги (Богущ, 2011, 2013; Гавриш, 2005, 2011; Малиновська, 2013; Тихомірова, 2011, Товкач, 2015 та ін. Так А.М. Богущ і Н.В. Малиновська підкреслюють, що в навчанні грамоти важливим мотивом є «...інтерес до друкованого слова: дізнатися, що написано під картинкою, прочитати відгадку тощо. Діти повинні усвідомлювати більш віддалену мету: навчитися читати...» (Богущ & Малиновська 2013: 91). Н.В. Гавриш визначає основні риси читача. Це людина, яка любить книжку, постійно спілкується з нею. Справжній читач

здатний історично і критично осмислити книжку, проникнути в задум автора, а іноді і посперечатися з письменником. Особливу естетичну насолоду дає такому читачеві мова художньої літератури зі всіма її витонченими нюансами і відтінками, все те, що становить художню своєрідність, неповторний художній аромат кожного твору, створеного справжнім майстром слова (Гавриш, 2006). О.В. Тихомірова пише, що метод читання має певні переваги: зберігається авторська мова; дитина пізнає те, що книжка є джерелом знань; вчиться любити, цінувати, дбайливо поводитися з книжкою (Тихомірова, 2011). Варто вказати, що сучасні науковці зазначають, що за допомогою читання людина «входить у культуру», розуміє, які події можуть з нею відбутися і як можна вийти з певної життєвої ситуації. Так читач чи слухач, проникаючи в текст, ніби підкоряється йому, робить спробу в подальшому відтворювати ці сценарії у власному житті. При цьому Н. В. Харченко підкреслює: «Осмисленість (підкреслюємо: саме осмисленість, а не усвідомленість!), є однією з найбільш важливих особливостей аудіювання» (Харченко, 2018: 57). Інтерес до книги, друкованого слова виявляється у дітей, як правило, з раннього віку, коли вони ще не можуть читати. Як зазначали науковці, зацікавленість дошкільнят книгою виникає тому, що вона дає можливість розвивати сенсорні відчуття, приносить задоволення і при розгляданні, і при гортанні, і при слуханні, а отже це є передумовами для самостійного читання старшим дошкільником.

Висновки *Conclusions*

Отже, криза читання книги як доволі складна проблема в Україні та світі, зумовлює необхідність пробудження, поновлення та подальшого розвитку читання, більшою мірою, вже у дітей старшого дошкільного віку. Важливість розвитку читання в дошкільників обумовлений і великим позитивним впливом читання книг на їх особистісне зростання. Інтерес до книги, бажання самостійно читати – важливий фактор загального психічного розвитку дошкільника та його особистісного зростання. Так експериментальні дані науковців переконують, що всіх дітей можна зацікавити читанням і сформувати у них сталі читацькі інтереси. Розвиток читання дарує радість пізнання, радість творчості. Він міцно пов'язаний з гостротою сприймання світу, зосередженістю уваги, гнучкістю мислення, активністю мовлення. Однак, незважаючи на значний інтерес з боку науковців до окресленого питання, проблема розвитку читання у дітей старшого дошкільного віку в умовах всебічної комп'ютеризації суспільства є фактично недослідженою, а отже і надзвичайно актуальною.

Література *References*

- Богущ, А. М. (2013). Перші кроки грамоти: передшкільний вік : навч. посіб. / А.М. Богущ, Н.В. Маліновська. К. : Слово, 424 с.
- Бугрименко, Е. А. (1987) Чтение без принуждения. М.: Знание, 97 с.
- Вашуленко, М. С. (2001). Навчання грамоти в 1 кл.: посіб. Для вчителя., Київ: Освіта, 176 с.
- Гавриш, Н. (2006). Художньому слову – гідне місце в освітньому процесі : методичні рекомендації. Дошкільне виховання. № 3. С. 15-18.
- Гальперин, П. Я. (1999). Введение в психологию: Учебное пособие для вузов. - М.: Книжный дом «Университет», 332 с.

- Гальперин, П. Я. (1966). Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. В кн.: *Исследования мышления в советской психологии*. М.: Наука.
- Калмикова, Л. О. (2000). Теоретичні основи і шляхи вдосконалення методики мовленнєвої підготовки дітей до школи. *Початкова школа. № 12*.
- Леонтьев, А. А. (2005). *Основы психолингвистики* (4-е изд.). Москва: Смысл.
- Максаков, А. И. (1983) *Учите, играя: игры и упражнения созвучающим словом*. (Пособие для воспитателя дет. сада. 2-е изд. испр. и доп). М.: Просвещение, 144 с.
- Скрипченко, Н. Ф. (1996) *Буквар*: Підруч. для 1-го класу чотирирічної і трирічної почат. шк. 10-те вид. К.
- Сухомлинський, В. О. (1977). *Серце віддаю дітям*. (Вибр. тв. у 3 т.). К.: Рад. шк., Т.3.С. 76-84.
- Тіхомірова, О. В. (2011). Вплив художніх текстів на естетичну культуру особистості дошкільника. *Наука і освіта: наук.-практ. журнал. № 4, ч. 2. С. 433-435*.
- Товкач, І.Є. (2015). *Звуки. Букви. Читання*: методичний посібник: у 2 ч. Ч.2 / І.Є. Товкач. Х.: В-во «Ранок». 193 с. (Серія «Віконечко у світграмоти»).
- Ушинський, К. Д. (1983). *Вибр. пед. твори*. Київ: Рад. шк., С. 251-253.
- Эльконин, Д. Б. (1962). Экспериментальный анализ начального обучения чтению. В кн.: *Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников*. М.: Изд-во АПН СССР.
- Харченко, Н. В. (2018). *Розвиток аудіювання у дітей старшого дошкільного віку*. (Монографія). Переяслав-Хмельницький. (Київ.обл.): Домбровська Л.М. 502 с.

